

PEDAGOGICAL SCIENCES

ПРЕПОДАВАНИЕ ТЕМЫ: ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ И РАЗВИТИЯ ФУТБОЛА В МИРЕ И В АЗЕРБАЙДЖАНЕ

Гулиев П.Н.

доцент, старший преподаватель Азербайджанской Государственной Академии Физической культуры и Спорта

Исмаилов Г.В.

преподаватель Азербайджанской Государственной Академии Физической культуры и Спорта

TEACHING THE TOPIC: HISTORY OF CREATION AND DEVELOPMENT OF FOOTBALL IN THE WORLD AND IN AZERBAIJAN

Guliyev P.,

Associate Professor, Senior Lecturer of the Azerbaijan State Academy of Physical Culture and Sports

Ismailov G.

Teacher of the Azerbaijan State Academy of Physical Culture and Sports

АННОТАЦИЯ

В статье повествуется об истории возникновения, развития футбола в мире и в Азербайджане. Отмечается, что азербайджанский футбол имеет очень богатую историю. Существует множество легенд, суждений, мнений о происхождении футбола. Игра, похожая на футбол, существовала в большинстве стран мира, но зарождение футбола датируется 26 октября 1863 года. Необходимым требованием того времени было наличие единой организации для подготовки и проведения соревнований международного масштаба. Поэтому, согласно требованиям времени, 21 мая 1904 года в Париже была создана Международная федерация футбола (ФИФА). Автором отмечается, что целью здесь является развитие физических качеств, характерных для спортивной игры у каждого спортсмена. Игры во многом связаны друг с другом. Например, разнообразие движений, интенсивность, изменение физической нагрузки и т. д. Так как этот процесс длится долго, от спортсмена требуются особая выносливость, быстрота, сила, ловкость и так далее. Специальная подготовка и ее элементы, систематизированные движения используются в тренировочных процессах, связанных с техникой и тактикой обучаемых трюков.

ABSTRACT

The article tells about the history of the emergence and development of football in the world and in Azerbaijan. It is noted that Azerbaijani football has a very rich history. There are many legends, judgments, opinions about the origin of football. A game similar to football existed in most countries of the world, but the origin of football dates back to October 26, 1863. A necessary requirement of that time was the existence of a single organization for the preparation and holding of international competitions. Therefore, according to the requirements of the time, on May 21, 1904, the International Football Federation (FIFA) was created in Paris. The author notes that the goal here is the development of physical qualities characteristic of a sports game for each athlete. The games have a lot to do with each other. For example, a variety of movements, intensity, changes in physical activity, etc. Since this process takes a long time, the athlete requires special endurance, speed, strength, agility, and so on. Special training and its elements, systematized movements are used in training processes related to the technique and tactics of the tricks being taught.

Ключевые слова: игры, футбол, физическое воспитание, спорт, учащиеся, развитие.

Keywords: games, football, physical education, sports, students, development.

На современном этапе развития нашей страны стратегической целью является достижение всестороннего и устойчивого развития системы физического воспитания и спорта в стране, укрепление с ее помощью здоровья детей, подростков и молодежи, решение актуальных социальных и экономических проблем в обществе, и организация деятельности в соответствии с требованиями современной эпохи.

Основными направлениями в этой области являются формирование в сознании школьников и

студентов физкультурно-спортивной деятельности как здорового образа жизни, достижение высокого уровня физического воспитания через совершенствование способностей, необходимых для их физического развития и физического совершенствования, и воспитание гражданина и личности с творческим мышлением.

Происхождение футбола имеет древнюю историю. Впервые игра, напоминающая футбол, была сыграна во дворце японского императора Кемарини за 2650 лет до нашей эры.

Из древних источников Шиннов известно, что в 2697 году до нашей эры существовала игра, напоминающая футбол. Они назвали эту игру «Дзунью». Две команды развлекали китайского императора Чэнь-цзы и его свиту. Игра в футбольный мяч, существовавшая в средние века, была широко распространена в английской деревне. Британцы считают, что футбол на Британских островах существовал еще в 9 веке.

Существует множество легенд, суждений, мнений о происхождении футбола. В футбол играли во дворце императора Японии Кемари 2650 лет до нашей эры. Одной из главных особенностей древнего футбола было то, что они пытались удерживать мяч в воздухе, ударяя ногой и не давая ему упасть на землю. Гол напоминал нынешний футбольный гол, время определялось по песочным часам. В Древнем Китае 2697 лет назад существовала игра, напоминающая футбол, которая называлась «дзунью». Две элитные команды развлекали китайского императора Чен-Цзы и его окружение. Победителей награждали цветами, вином и драгоценной глиняной посудой, а проигравших посрамляли в толпе. Подобно футболу, в Древнем Риме существовали игры под названием «Харпастум». Долгое время они играли в «Харпастум» руками и ногами, а позже били по мячу только ногами. Средневековый итальянский историк Сильви Пикколомини дает достаточно информации об этом. Впоследствии игры, похожие на футбол, появились в Италии, Мексике, Франции и ряде других стран мира. В Спарте даже девушки играли в футбол. Игра, в которую они играли, называлась «эпискро». Игра, похожая на футбол, существовала в большинстве стран мира, но зарождение футбола датируется 26 октября 1863 года.

Необходимым требованием того времени было наличие единой организации для подготовки и проведения соревнований международного масштаба. Поэтому, согласно требованиям времени, 21 мая 1904 года в Париже была создана Международная федерация футбола (ФИФА). Её основу составили представители Франции, Бельгии, Дании, Нидерландов, Испании, Швеции и Швейцарии. Англия стала членом ФИФА только через два года.

По мере развития футбола необходимость проведения чемпионата мира стала потребностью дня. Во время Олимпийских игр, проходивших в Амстердаме в 1928 году, на Конгрессе Международной футбольной ассоциации (ФИФА) было однозначно принято решение о проведении чемпионата мира и местом проведения был выбран Уругвай. Таким образом, появились широкие возможности для развития футбола и его размах стал увеличиваться. В 1930 году в Уругвае прошел первый чемпионат мира по футболу, и сборная Уругвая завоевала титул чемпиона мира.

В 1954 году была создана Европейская федерация футбола (УЕФА). В 1960 году во Франции прошел первый чемпионат Европы, и СССР завоевал титул чемпиона Европы.

Футбол зародился в Азербайджане в 1911 году. В начале 20 века в Азербайджане работал ряд британских нефтяных компаний. Поскольку британцы в основном жили и работали в Сабунчинском районе, этот район стал футбольным центром Азербайджана. Первый футбольный клуб «Юнитас» был основан англичанами. Позже в стране начали создаваться местные футбольные клубы. В 1912 году сильнейшей футбольной командой Баку был клуб «Британия». Позже его место заняла команда «Спортсмен». Впервые клуб «Британия» принял участие на международной игре в 1912 году и выиграл у команды «Сокол» из Тбилиси.

Новый этап в развитии футбола в Азербайджане начался в 1914 году после создания Бакинского футбольного союза. Был избран руководящий орган Союза, в который вошли представители сильнейших футбольных организаций, а также был создан судейский корпус. Это объединение провело первенство города Баку. Сильнейшими командами Баку являются «Идманчи», «Прогресс» и «22», а в ближайшие два года – «Балаханская ассоциация футболистов» и «Сокол». В те годы, лидером азербайджанского футбола были «Клуба Балаханский клуб рабочих» и «Прогресс». До 1920 года «Прогресс» был чемпионом Баку и лучшей командой Кавказа.

В 1920-1924 годах сильнейшей командой считалась команда спортивного объединения «Юнитас» и общества «Сокол». Эти команды всегда считались главными претендентами на звание чемпионки Баку.

Соревнования по футболу на первенство Азербайджана впервые были проведены в 1928 году, по случаю первого праздника образования Азербайджана. В соревнованиях приняли участие 8 команд. В их состав входили команды профсоюзов, «Динамо», ДТМВ, Гянджи, Губы, Нухи, Загаталы. В этом соревновании второе место заняла сборная профсоюза.

Вторые соревнования по футболу на первенство республики были проведены в 1934 году сборной команды второго физкультурного праздника Азербайджана. Победителем конкурса стал коллектив профсоюзов.

С 1934 года соревнования по футболу на первенство республики проводятся регулярно (за исключением 1941-1943 годов).

Кубок Азербайджана был учрежден в 1936 году. Кубковые соревнования проводятся ежегодно, за исключением 1941-1943 гг.

Чемпионат Баку проводится с 1911 года. Чемпионат Баку не проводился только в 1918-1919 и 1941-1943 годах.

Кубок города Баку был учрежден в 1936 году, и соревнования за кубок проводились ежегодно, за исключением 1941-1944 годов.

Сборная Азербайджана «Нефтчи» представляла Азербайджан в чемпионатах СССР (кроме 1941-1945 гг.) с 1937 года, а наивысшим ее достижением стал 1966 год, когда она заняла 3-е место и завоевала бронзовую медаль. До распада Союза команда «Нефтчи» (с 1937 года) защищала честь

Азербайджана на первенстве СССР. АФФА (Союз футбольных федераций Азербайджана) был создан в марте 1992 года после обретения Азербайджаном независимости. Фуад Мусаев был избран первым президентом АФФА. АФФА управляет азербайджанским футболом, руководит организацией и проведением соревнований различного масштаба. Поскольку азербайджанский футбол является независимым, он участвует в международных соревнованиях. В июне 1992 года АФФА была принята в члены ФИФА, что дало Азербайджану право участвовать во всех международных соревнованиях.

В июле 1993 года делегация АФФА выехала на 7-й внеочередной конгресс УЕФА. Президент УЕФА Леннарт Йоханссон и генеральный секретарь УЕФА Герхард Айгнер ознакомились с правилами и нормативными документами.

В декабре 1993 года в Стамбуле состоялось заседание исполкома УЕФА. Ассоциация футбольных федераций Азербайджана принята в качестве временного члена УЕФА.

Представители АФФА посетили Объединенные Арабские Эмираты. Было обсуждено и подписано долгосрочное соглашение о сотрудничестве между федерациями этих двух стран. Такое соглашение было заключено между АФФА и региональными федерациями иранского города Тебриза.

В январе 1994 года азербайджанская делегация приняла участие в жеребьевке чемпионата Европы-96 в Манчестере, Англия. Впервые за всю историю республики право на участие в чемпионате Европы завоевала независимая сборная Азербайджана.

В соответствии с соглашением о сотрудничестве между Федерацией футбола Турции и АФФА делегация Федерации футбола Турции прибыла в Баку для оказания тесной помощи азербайджанскому футболу. Они давали практические советы и вели беседы с тренерами.

В мае 1994 года делегация Азербайджана отправилась в Вену для участия в XXII Конгрессе УЕФА.

АФФА торжественно приняли в УЕФА.

В июне 1994 года азербайджанская делегация отправилась в Чикаго (США) для участия в 49-м Конгрессе ФИФА. Национальная ассоциация Азербайджана торжественно принята в члены Международной федерации футбола.

Наконец, 29 декабря 2003 года состоялась очередная VI отчетно-выборная конференция АФФА. Набрал 26 голосов, президент футбольного клуба

«Нефтчи» Рамиз Мирзаев был избран новым президентом АФФА. Позже из 25 членов нового исполкома организации были выбраны 12 человек. Это бывшие члены Фатулла Гусейнов, Яшар Сеидов, Гамлет Исаханлы, а также Искандер Джавадов, Джахангир Гаджиев, Натиг Алиев, Казбек Туаев, Мубариз Панахов, Рауф Алиев, Миркамил Рагимов, Али Расулов и Эльшад Насиров. Среди них 3 человека были избраны «заместителями» - Рауф Алиев первым вице-президентом, а Эльшад Насиров и Фатулла Гусейнов - вице-президентами. Исполком утвердил Фуада Асадова генеральным секретарем организации. В состав контрольно-ревизионной комиссии избраны Камиль Рагимов (председатель), Эльшад Ахмедов и Шабан Гасанов. Ровнаг Абдуллаев является президентом АФФА с 2008 года. Большой импульс развитию футбола придает Программа развития футбола (2005-2015 годы), утвержденная Указом Президента Азербайджанской Республики № 1038 от 10 октября 2005 года.

В направлении реализации данной Программы в городах и районах нашей Республики реализуются большие работы и успешные проекты. В результате формируется здоровое жизненное поведение, развиваются бытовые и спортивные навыки.

Таким образом, в целях организации оздоровления населения в учебных заведениях организуются и проводятся спортивные занятия. Такой государственной работой занимаются коллективы физической культуры, организованные при указанных организациях. Коллектив физической культуры возглавляет совет. Совет создает подразделения по видам спорта, в том числе по баскетболу, волейболу, футболу, гандболу и т.д. В каждом из этих подразделений организованы группы или команды в зависимости от возраста, пола и уровня подготовки занимающихся.

Литература

1. Абасов Т.Т. Спортивные и подвижные игры. Учебник. Баку. 1987.
2. Алекбаров Х.Ю., Ибрагимова Н.М., Гусейнов Ф.Ч., Хасонова Э.Б. «Методика обучения тактике нападения». Баку. 2008.
3. Ибрагимова Н.М., Гасанова Э.Б., Агалиев А.А. Комплексное управление в спортивных играх. Методическое пособие. Баку. 2010.
4. Ибрагимова Н.М., Агалиев А.А. Некоторые рекомендации по подготовке центрального игрока. Методическое пособие. Баку. 2011.